

QAYG'ULAR VODIYSIDAN CHIQQAN QIZALOQ YOXUD TIK OYOQDA TURIB TA'LIM OLGAN MALALA

("Men Malalaman "— Malala Yusufzoy, Kristina Lamb asari asosida)

Xurramova Charos Akmal qizi¹, Abdiraimov Abdulazizxon Ismoil o'g'li²

¹Fan va texnologiyalari universiteti Tillar kafedrası o'qituvchisi. ²Fan va texnologiyalari universiteti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15412848>

Annotatsiya. Ushbu maqolada har qanday to'siqlarga va qiyinchiliklarga qaramay, tik turib ta'lim olgan qizaloq Malala Yusufzoy haqida fikr mulohazalar keltirildi. Shuningdek, Dunyo adabiyotida o'z o'rniga ega asar bo'libgina qolmay, Amerikada eng ko'p o'qilgan va tahlil va tanqidlarga uchragan bestseller kitob haqida ma'lumotlar keltirildi.

Kalit so'zlar: Memuar asar, pushtun, Nobel, laureat, Malala Yusufzoy, an'ana, obraz .

Annotation. This article discusses the story of Malala Yousafzai, a girl who pursued education despite numerous obstacles and hardships. It also provides information about her book, which has become not only a significant work in world literature but also the most widely read and analyzed bestseller in the United States.

Keywords: Memoir, Pashtun, Nobel, Laureate, Malala Yousafzai, Tradition, Character

Аннотация. В данной статье представлены размышления о Малале Юсуфзай — девушке, которая, несмотря на все преграды и трудности, стойко продолжала получать образование. Также приведена информация о её книге, которая стала не только значительным произведением мировой литературы, но и одним из самых читаемых, анализируемых и критикуемых бестселлеров в США.

Ключевые слова: Мемуарное произведение, пуштун, Нобель, лауреат, Малала Юсуфзай, традиция, образ.

"Men Malalaman "asari hozirgi kunda dunyo miqyosida kitob o'qirmanlar tomonidan eng ko'p o'qilayotgan bestseller asar hisoblanadi. Ushbu asar 23,5 burchak ostida loyihasi doirasida ilk bora o'zbek tiliga tarjima qilingan .Asar Nobel mukofoti laureati Pokistonlik Malala Yusufzoy tomonidan yozilgan bo'lib , muallif bu asarda o'z mamlakatidagi qizlar ta'limiga nisbatan to'sqinliklar, ayollar huquqining paymol bo'lishi haqida yozadi. Bir qancha qiyinchiliklarga qaramay, ilm olish hamda o'zining va boshqalarning huquqlarini himoya qilishdan chekinmagan.Bu kitob ko'plab yoshlarning ko'nglidan joy olishiga ulgurganligi bilan bir qatorda yosh kitobxonlarni balki 7-yoshdan 70-yoshgacha bo'lgan kitobxonlarga pandnoma bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu asar orqali ilm biz uchun qanchalik muhim ekanligini har qanday vaziyatda bo'lishdan qat'iy nazar ilm bizni zulmatdan olib chiquvchi nur ekanligini ta'kidlovchi qissa hisoblanadi. Huddi bizning jadidlarimiz Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat, Maxmudxôja Bexbudiy , Abdulhamid Chôlpon, Hamza Hakimzoda Niyoziy va yana bir qator jadidchi ijodkorlarimizning hayoti va ijod yo'li biz uchun ibrat maktabi sifatida jamiyatimiz yoshlari uchun ilm olishga undash,chaqiriq kabi o'qib, uqilayotganidek bu asar ham o'z millatini ilm olishga bo'lgan munosabatini o'zgartirishga qaratilgan g'oyalar singdirilgandir.Asarda tasvirlangani kabi Jadid bobolarimiz ham ma'rifat ulashish maqsadida maktab, darsliklar va kutubxonalar tashkil etishadi. Ularga ham kóplab cheklovlar qóyiladi, lekin ular hech qachon taslim bólmaydi va hech qachon harkatdan tóxtashmaydi. Yana bir qalami ótkir

shoir va yozuvchi Ótkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" nomli romanida ham ma'rifat ulashish uchun Samarqanddan kelgan Samadov domlani ya'ni Robiyaning otasini davlatga qarshi kurashishga chorlaganlikda ayblanadi va xalq dushmani ayblovi bilan ólim jazosiga hukm qilinadi. Bu holat biz uchun ayachli holat edi, aynan shu obraz va kechinmalar "Men Malalaman" asarida ham uchraydi. Asarda bosh qahramon Malala ismli qizaloq tilidan hikoya qilinishicha, ular yashayotgan qishloqdagi maktab bolalar uchun juda uzoq bo'lib, ta'lim olish jarayoni juda past va turli qiyinchiliklarga duch kelganligi sababli, Malalaning o'qimishli otasi yangi maktab ochadi va bir muddat qishloq bolalariga ma'rifat ulashadi. Bu ikki asar o'rtasidagi o'xshash obrazlar orqali qardosh xalqlarning ijtimoiy-siyosiy qiyinchilik davrini tasvirlab bergan.

Bu asar haqiqiy hayotdan olingan tassurotlar natijasida bir insonning hayot yo'li tasvirlanganligi uchun memuar asarlar sirasiga kiritish mumkin. Chunki memuar asarlar xotira, esdalik, yodnoma sifatida talqin qilinib, badiiy asarlarda o'tmishda yuz bergan real voqealar asosida yoziladi. Kitob muallifi Malala Yusufzoy 1997-yil 12-iyulida pushtun oilasida Pokistonning Svat vodiysida dunyoga keladi. U asarda Tug'ilib o'sgan maskani haqida "Tug'ilib o'sgan yerimni dunyodagi eng go'zal maskan deb bilaman. Svat vodiysi - serviqor tog'lar, mag'rur sharsharalar, tip-tiniq ko'llardan iborat. Xuddi jannatga tushib qolgandek bo'lasiz. Svat vodiysiga kiraverishda "Jannatga Xush kelibsiz"! degan yozuv osib qo'yilgan. Qadim zamondan vodiymiz "Uddiana", Ya'ni "bog" deb atalgan. Ko'plar Svat vodiysini "Sharq Shvetsariyasi" deb atashadi. Svat vodiysida birinchi "Changi kurorti" tashkil etilgan. Biz chet elliklarni "Angrezan" ya'ni "ingliz" deb atardik.

Asar bir o'qishda voqealar rivojining bir biriga chambarchas bog'liqligini biz bir taqdir hikoyisi orqali butun bir millatning dunyoqarashi, urf-odati, qadriyatlarini shuningdek turmush tarzini tasavvur qila olamiz. Shu jumladan, asarda ta'riflanishicha, Vodiy an'alariga ko'ra 3 ta farzandli oila kichik hisoblanishgan, 7-8 nafar farzandi bor oila katta oila hisoblangan. Bizning odamlar tug'ulish sanasini aniq esda saqlab qolmaydilar, bunaqa hodisalarni mashhurroq voqealarga bog'lab eslaydilar. Shuningdek, Azaldan hududiy jihatdan bizga yaqin bo'lib, urf-odatlarimiz ham bir-biriga o'xshashligini ko'rishimiz mumkin. Quyida asardan keltirilgan parchada ham biznikiga o'xshash urf-odatlarini o'qishimiz mumkin. "Nikoh kuni kelin va kuyovning boshiga Qur'on va ro'mol tutib ko'zguda bir biriga qaratishadi va bu kelin kuyovning ilk uchrashuvi hisoblanadi. so'ngra kelin kuyovning o'g'illari ko'p bo'lishi uchun yosh bolalarni tizzalariga olib o'tirishadi kelin o'z ota-onasidan mebel yoki bowqa uy jihozlari kuyovning ota-onasidan tilla taqinchoq sovg'a sifatida qabul qiladi. Shuning uchun ham buyuk ijodkorimiz Oybek "Adabiyot fikr ommasini, qalb hislari bilan doimo sayqalanadigan, toxtashni bilmaydigan, borgan sari hamisha nurlanishi, chaqnashi oshib boradigan bir soha" deydi. Bu asarda hech qanday vaziyat bizni ta'lim olishdek buyuk huquqimizni tortib ololmasligini anglab yetamiz. Har bir insonning jamiyatda o'z o'rnini va mavqeyi borligini anglashimiz mumkin. Bu asar orqali Malala bizga hech qachon ilm o'rgangan inson xor-zor bo'lmasligini ta'kidlaydi.

Bu asarda hech qanday vaziyat bizni ta'lim olishdek buyuk huquqimizni tortib ololmasligini anglab yetamiz. Har bir insonning jamiyatda o'z o'rnini va mavqeyi borligini anglashimiz mumkin. Bu asar orqali Malala bizga hech qachon ilm o'rgangan inson xor-zor bo'lmasligini ta'kidlaydi.

Kattalar avlodi haqiqat, adolat, tenglik va halollik kabi umuminsoniy qadriyatlarni bolalarga o'rgatishi shart. Bu vazifa uchun ikkita muhim muassasa mavjud: oila va maktab. Ta'lim – u uyda bo'ladimi yoki sinfda – boshqalarning fikrini qabul qilishni o'rgatish, xurofot va kamsitishga qarshi kurashish kuchiga ega. Patriarxal jamiyatlarda ayollardan itoatkor bo'lish

kutiladi. "Yaxshi qiz" jim, kamtar va bo'ysunuvchan bo'lishi kerak. Unga, hatto kattalar noto'g'ri yoki adolatsiz bo'lsa ham, ularga savol bermaslik aytiladi. Otasi sifatida men Malalaning ovozini to'xtatmadim. Men uni savol berishga va javob talab qilishga undadim. O'qituvchi sifatida esa, maktabimdagi o'quvchilarga ham shu qadriyatlarni singdirdim. Qiz o'quvchilarimga itoatkorlik sabog'ini unutishni o'rgatdim. O'g'il bolalarga esa "soxta nomus" sabog'ini unutishni o'rgatdim. Xuddi shuningdek, maktablar va universitetlar ham o'quvchilariga sevgi, hurmat, qadr-qimmat va umuminsoniylik tamoyillarini singdirish vazifasiga ega. Qizlar ham, o'g'il bolalar ham tanqidiy fikrlashni, o'z e'tiqodlarini himoya qilishni va samarali, sog'lom jamiyat qurishni o'rganishlari kerak. Bu saboqlar maktabda o'quv dasturlari orqali o'rgatiladi. Dasturlar yoshlarga ishonchli shaxs va mas'uliyatli fuqarolar bo'lishni o'rgatadi.

"Men – Malala" — bu inson huquqlari, ayniqsa, ayollarning ta'lim olish huquqi uchun kurashgan yosh qizning hikoyasidir. Ushbu hikoyaning kuchi shundaki, bu voqealar haqiqatga asoslangan. Haqiqat, adolat, kechirimlilik va tenglik — bular umuminsoniy qadriyatlar bo'lib, "Men – Malala" kitobi orqali shu saboqlar o'quvchilarga yetkaziladi. Shu boisdan ham, Malala jamg'armasi va Jorj Vashington universitetining ushbu kitobga mos ravishda o'quv qo'llanmasini ishlab chiqqanidan mamnunman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://uz.wikipedia.org>.
2. "Men Malalaman " avtobiografik qissa/Malala Yusufzoy, Kristina Lamb. Tarjimon A. Sharif. - Toshkent : Yangi asr avlodi, 2023.-368 b.
3. "Ikki eshik orasi roman" O'tkir Hoshimov. Toshkent : Global Books, 2021-560 b.
4. <https://www.hikmatlar.uz>
5. <https://n.ziyouz.com>.